

HLA- TIZIM GENLARI POLIMORFIZMI VA UMUMIY BIOLOGIYASI

Djurayeva M.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14413858>

HLA — Inson leykisitlari antigeni genetik tizimlar ichida juda ko'p o'rganilgan tizim bo'lib, 6 xromosomaning qisqa yelkasida joylashgan. Inson organizmida immune javobni shakllantirishda ishtirok etadi. HLA allellari va genotiplari ko'pgina millatlar va etnik guruhlarda o'rganilgan bo'lib har bir millatda o'ziga xos xususiyatlar bilan namoyon bo'ladi. HLA tizimi organ va to'qimalarni ko'chirib o'tkazishda, o'zak hujayralarni ko'chirib o'tkazishda hamda regenerativ tibbiyotda katta ahamiyatga egadir.

HLA- tizimi III sinf genlarni o'z ichiga oladi. I sinf genlariga 18 ta genlar kiradi, ulardan 11 tasi psevdogen va 7 tasi transkripsiya omillari bilan bog'liq.

HLA I sinf genlarining asosiy immunologik funksiyasi begona yot agentga va organizmga mutatsiyaga uchragan hujayralarga qarshi T-hujayra bilan bog'liq immune javobning effektor funksiyasini ta'minlashdan iborat.

HLA- tizimining I sinf genlari mahsuloti glikoprotein molekulalari bo'lib, molekulyar massasi 44kDa ga tengdir, hamma yadroli hujayralar membranasida reseptor shaklida mavjud bo'ladi va bu sinf oqsillari β 2-mikroglobulin bilan birga bog'langan holda faoliyat ko'rsatadi. β 2-mikroglobulin molekulyar massasi 12 kDa ga teng bo'lib, 15 xromosomada kodlanadi.

HLA tizimining II sinf genlari (D-mintaqasi) 6 ta subregiondan iborat: DR, DQ, DP, DM, DN. Dastlabki 3 ta subregionning genlari yuqori polimorfizmga ega bo'lgan antigen spetsifikligiga ega bo'lgan HLA molekulalarini kodlaydi [105, 114, 172].

HLA-DR B genlarining eng polimorfligi HLA-DRB1 bo'lib, u hozirda 300 dan ortiq allel variantlariga ega va DRB1 geni inson immun javobining asosiy genlaridan biridir.

HLA II sinf antigenlari orasida DR antigenlari eng ko'p o'rganilgan sinf hisoblanadi va kuchli polimorfizmga ega. DR genlari DRA va DRB qismlaridan tashkil topgan 2 geterodimer peptidni kodlaydi. DRA genlari antigen taqdim qiluvchi hujayralarda va B- limfotsitlar, dendrit hujayralar, monotsit/makrofag hujayralarining tashqi qismida joylashgan. HLA II sinf α zanjirini kodlaydi, bu genning asosiy vazifasi hujayra ichidagi antigen oqsillarini T-hujayraga taqdim etishdir. A zanjirning molekulyar og'irligi 33-35 kDa, gen 5 ta ekzondan iborat. Birinchi ekzon yetakchi oqsilni kodlaydi, 2 va 3 ekzonlar tashqi domenlarni

kodlaydi, 4 ekzon esa transmembrana domenini va sitoplazmatik dum qismini kodlashda ishtirok etadi. DRB1, DRB3, DRB4, DRB5 bilan birga geterodimer sifatida ishlaydi.

HLA-DR molekulalarining polimorfizmi β -zanjirning N-terminal uchidagi o'zgaruvchan β -domen bilan bog'liq bo'lsa, HLA-DQ va DP molekulalarining polimorfizmi ikkala zanjir bilan, ularning o'zgaruvchan α 1 va β -domenlari bilan bog'liq.

HLA III sinf antigenlari orasida immun funktsiyasida bevosita ishtirok etadigan genlar mavjud [133]. U komplement komponentlari uchun tizimli genlarni o'z ichiga oladi: C2, C4A, C4B, Bf issiqlik shoki oqsillari (70 kDa) HSP 70 (1,2 HOM) va o'sma nekrozi omillari genlari TNF A va TNF B, kaxektin molekulalarini va limfotoksinni kodlaydi. Bundan tashqari, sitoxrom P-450, CYP 21 (yoki 21B) va CYP 21P (yoki 21A) variantlaridan biri bo'lgan 21-gidroksilaza genlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchisi psevdogenidir. Ushbu mintaqada noma'lum funktsiyalarga ega bo'lgan RD (Repeat Dimer) va BAT (HLA-B Associated Transcripts) bo'lgan genlar topilgan.

HLA genlarining irsiylanishi kodominant turiga ko'ra sodir bo'ladi, bunda avlodlar har bir ota-onadan olingan HLA allellarini bir xil darajada irsiylanadi. HLA gplotipi deb ataladigan bir xil xromosomadagi turli lokuslardan olingan allellar birikmasi blok sifatida irsiylanadi.

HLA tizimining eng diqqatga sazovor xususiyati uning yuqori darajada polimorfizmidir, bu HLA antigenlarida yuqori darajadagi individuallikni ta'minlaydi. Zamonaviy nomenklatura 161 antigen o'ziga xosligini va 458 allelni (DNK orqali aniqlanadi) o'z ichiga oladi.

HLA I va II sinf molekulalari o'ziga xos immunitet reaksiyasini yaratishda markaziy rol o'ynaydi. Ularning ta'siri antigenni faqat HLA molekulasini bilan birgalikda tanib olish uchun T-Lf ning asosiy xususiyati bilan belgilanadi. Immun javobning o'ziga xosligi antigen peptidlarni HLA molekulalari bilan bog'lashning yuqori selektivligi, shuningdek, timus differentsiatsiyasi davrida yetuk T-hujayra repertuarini tanlashda ularning funktsiyasi bilan ta'minlanadi.

Shunday qilib, HLA kompleksi murakkab multiallel tizim bo'lib, uning mahsulotlari immunitet tizimining faoliyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi va immunologik bo'lmagan hodisalarni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deshpande A. The human leukocyte antigen system ... simplified. Glob J Transfus Med 2017; 2:77-88.
2. U. Shankarkumar The Human Leukocyte Antigen (HLA) System © Kamla-Raj 2004 Int J Hum Genet, 4(2): 91-103 (2004)

3.Forbes SA, Trowsdale J. The MHC quarterly report. Immunogenetics 1999;50:152-9.

